

Persoalan Identitas Budaya **Irfan Palippi**

Persoalan identitas budaya serasa tak ada habisnya. Perdebatan mengenai identitas asli dan palsu terus berkelindan. Parahnya, di tengah riuhnya percakapan tentang gejolak identitas, politik dan agama selalu menjadi titik singgung paling manis. Kali ini, mari merabahnya lewat penggalan narasi film, dengan mengambil beberapa frame terkait konstruksi identitas tersebut. Atribut sebagai representasi identitas yang secara tidak langsung mendefinisikan diri seseorang, juga komunitas asalnya.

PK (nama tokoh yang dibintangi Aamir Khan dalam Film PK (2014)) melakukan penelitian tentang kehidupan manusia di Bumi. Alih-alih menjalankan penelitiannya, ia malah berurusan dengan remot kontrol yang dicuri manusia bumi. Remot kontrol satu-satunya yang dapat membawanya pulang ke tempatnya, planet “interval”. Di sinilah perjalanan PK di bumi bermula. Mencari yang hilang, untuk pulang!

Kehadiran PK di muka bumi kemudian memproblematisasi hal di atas. PK dengan sangat yakin bahwa apa yang dipahami manusia di bumi, yang telah dikabarkan oleh para manajernya (PK menyorot sebagian pemuka agama) adalah salah sambung. Bagi PK identitas budaya bukanlah pemberian, tetapi konstruksi sosial, yang kemudian dipatenkan oleh para manajer tersebut. Tidak ada orang memiliki tanda khusus di tubuhnya untuk beragama ini atau itu. Tidak ada pakaian khusus diberikan Tuhan dalam mengukur kebaikan dan kejahatan seseorang. Sehingga salah sambung dalam berhubungan dengan Tuhan sedang terjadi. Para manajer agama sedang menciptakan tuhan-tuhan palsu yang hanya sibuk membangun simbol-simbol kemewahan tempat ibadah, sedangkan Tuhan yang menciptakan manusia dan semesta alam malah dilupakan dengan semakin banyaknya manusia berkubang dalam kemiskinan .

PK kemudian melaporkan masalahnya kepada polisi. “ Remot kontrolku dicuri orang, Pak?” Lapornya. “ Dicuri di mana?” “Di kota Mandawa”, lanjut PK. “ Lalu, kenapa kamu mencarinya di kota Delhi? Di kota ini terdapat dua juta orang...polisi itu manusia bukan Tuhan yang tahu segalanya.” Geram pak polisi.

Kata Tuhan itulah membawa PK mencari Tuhan. Setiap orang akan ditanyainya, “ Apakah kamu melihat remot kontrolku?” Setiap orang yang ditemuinya menyatakan hal sama, jawabnya, hanya Tuhan bisa menolongmu. PK pun panik, bingung. Manusia di bumi mengenal penciptanya yang sama sekali tidak dikenal di dunianya. Ia pun mencari cara dan berusaha memahami sesuatu bernama Tuhan.

Pada sekuen berikutnya, menit 52, ia memulai pencariannya. Mencari Tuhan. Satu-satunya kekuatan yang mampu menolong dan mengetahui keberadaan remot kontrolnya. PK menjalankan ritual agama pertama, tetapi tidak ada sama sekali jawaban didapatkannya. Begitu seterusnya, hingga semua agama di India diikutinya. Sebab, ia yakin salah satunya ada yang asli.

Dalam pencariannya itulah PK membongkar teki-teki, khususnya kontruksi identitas melalui pakaian. Pakaian sebagai produk kebudayaan. Apakah produk tersebut lahir dari praktik keagamaan ataupun suatu hasil campursari kebudayaan. Campursari yang terbentuk dari perjumpaan dan pertukaraan kebudayaan satu sama lain, sehingga menghadirkan definisi berdasarkan pembentukan dan konvensi kelompoknya.

Potret identitas melalui pakaian tersebut tergambar dalam beberapa adegan. Di antaranya, seorang perempuan berpakaian putih polos di atas bis dan perempuan di depan sebuah gedung persiapan resepsi pernikahan, serta tiga orang perempuan menggunakan burka, pakaian hitam polos bersama suaminya. PK pun mengalami kefatalan tafsir pemaknaan saat bertemu dengan jenis-jenis kostum tersebut, ia seenaknya memindahkan makna-makna atribut itu dari lokus budaya ke yang lainnya. Akhirnya, ia mengalami petaka bertubi-tubi. Dikejar dan digebuk karena salah tafsir. Bagi PK, tentu saja tidak dapat mengenali kode budaya tersebut, karena ia berasal dari suatu kutub kebudayaan berbeda. Demikian halnya pemahaman kita (sebagai penonton) akan memahaminya secara berbeda pula. Makna dan pemahaman kita akan sangat tergantung pada pengalaman dan konstruksi kebudayaan asal kita masing-masing.

Seorang dari Komunitas Adat Kajang, misalnya akan memahami kode pakaian hitam, bukan sebagai tanda berkabung. Akan tetapi, secara filosofi merupakan lambang kesucian dan kesederhanaan. Sebaliknya, beberapa komunitas budaya lainnya (warna hitam) memaknainya sebagai lambang duka cita. Begitupun pakaian sari warna putih bagi perempuan Hindu-India yang baru ditinggal mati sang suami, kostum tersebut adalah penegasan identitas tentang kejandaannya. Meski demikian di komunitas tertentu, warna tersebut juga dipakai sebagai lambang berduka, seperti bendera putih terpasang di depan rumah duka. Atau di kebudayaan tertentu, kain warna putih (kain kafan) digunakan sebagai kostum terakhir menuju alam lain.

Di sini tampaklah bahwa pakaian sebagai identitas budaya tidak lain digunakan sebagai penanda saja. Penanda untuk membedakan orang atau komunitas satu sama lain. Pembentukan atribut identitas tersebut bukanlah pemberian dari langit, tetapi merupakan konstruksi yang dilekatkan melalui konvensi budaya saja. Oleh karena itu, persoalan perbedaan kebudayaan dan keragaman yang dikaitkan dengan isu keagamaan, lalu memicu pertikaian antar manusia di bumi sangat mungkin diakibatkan oleh salah sambung segelintir manusia terhadap apa yang disembahnya.

Perbedaan dan keragaman adalah keniscayaan atas kehendak dan kemahakuasaan Tuhan. Hanya kekuasaan tak terbatas, kekuasaan Tuhan, mampu menciptakan rupa-rupa wajah manusia. Manusia sama di depan Tuhan, yang membedakannya hanyalah tabiatnya. Tuhan menciptakan manusia dan semesta, agar manusia membangun kemuliaan dirinya di sana. Salah sambung manusia dengan membedakan diri satu sama lain, baik lewat agama, suku, dsb. sangat berbahaya. Tuhan tidak butuh dibela, kata PK. Manusia hanyalah debu dari jutaan galaksi ciptaan Tuhan. Kata “bela” adalah salah sambung manusia berhubungan dengan penciptanya. Bisa jadi selama ini mereka menyembah duplikat tuhan yang diciptakannya sendiri. Begitulah PK membongkar teka-teki cara manusia beragama di bumi.

Yogyakarta, 17 Oktober 2017

Persoalan Identitas Budaya

OLEH

IRFAN PALUPPE

Mengajar di UNFA dan Perogot seni-budaya di Yayasan Galang Pajale

ulah PK membongkar teki-teki, khususnya konstruksi identitas melalui pakaian. Pakaian sebagai produk kebudayaan. Apakah produk tersebut lahir dari praktik keagamaan ataupun suatu hasil campursari kebudayaan. Campursari yang terbentuk dari perjumpaan dan pertukaran kebudayaan satu sama lain, sehingga menghadirkan definisi berdasarkan pembentukan dan konvensi kelompoknya.

Potret identitas melalui pakaian tersebut tergambarkan dalam beberapa ad-

egan. Di antaranya, seorang perempuan berpakaian putih polos di atas bida dan perempuan di depan sebuah gedung pertunjukan resepsi pernikahan, serta tiga orang perempuan menggunakan burka, pakaian hitam polos bersama suaminya. PK pun mengulangi kefatalan tulis pemakaian saat bertemu dengan jenis-jenis kostum tersebut, ia semakin memisahkan makna-makna atribut itu dari lekis budaya ke yang lainnya. Akhirnya, ia mengalamipenitaka berubi tubi. Dikejar dan digebok karena salah tulis, Bag PK, terisusaja tidak dapat mengoreksi kode budayatersebut, karena ia berasal dariisatukunahkebudayaan berbeda. Demikian halnya pemahaman kita (sebagai penonton) akan memahaminya secara berbeda pula. Maknadan pemahamankita akan sangat tergantung pada pengalaman dan konstruksi kebudayaan asal kita masing-masing.

Seorang dari Komunitas Adat Kajang, misalnya akan memahaminya kode pakaian hitam, bukan sebagai tanda kebekabung. Akan tetapi, se-

orangfilosofimengatakanbahwabekabung dan kebekabungaraan. Sebaliknya, beberapa pakaitamatahadapmanusia (warna hitam) memaknainya sebagai lambangdukacita. Begitupun pakaian sarung warna putih bagi perempuan Hindu-India yang bida dilogga mati sang suami, kostum tersebut adalah pegasan identitas tentang kejadiannya. Meski demikian di komunitas tertentu, warna tersebut juga dipakai sebagai lambang berduka, seperti bendera putih terpasang di depan rumah duka. Kain warna putih (kain kafan) digunakan sebagai kostum terakhir menuju alam lain.

Di sini tampaklah bahwa pakaian sebagai identitas budaya tidak lain digunakan sebagai penanda saja. Penanda untuk membedakan orang atau komunitas satu sama lain. Pembentukan atribut identitas tersebut bukanlah pembentangan dari langit, tetapi merupakan konstruksi yang dilatarkan melalui konvensi budaya saja. Oleh karena itu, persoalan perbedaan kebudayaan dan keragaman

yang dikaitkan dengan isu keragaman, lalu memunculkan pertanyaan atau masalah di bumi sangat mungkin terdubok-bokan oleh salah satu orang yang memunculkan terdapat apa yang disembahkannya.

Perbedaan dan keragaman adalah keragaman yang berbedak dan berbedak. Keragaman Tuhan. Hanya keragaman terbatas, kekuasaan Tuhan, mampu menciptakan rupa-rupa wajah manusia. Manusia sama di depan Tuhan, yang membedakan hanyalah tabiatnya. Tuhan menciptakan manusia dan seresta, agar manusia membangun kemuliaan dirinya di sana. Salah satu bentuk manusia dengan ornamen bedakan diri satu sama lain, baik lewat agama, suku, dan sangat berbudaya. Tuhan tidak butuh dibela, kata PK. Manusia hanyalah debu dari juta angulasi ciptaan Tuhan. Kata "bela" adalah salah satu bentuk manusia berbudaya dengan penciptanya. Bisa jadi selamaini mereka menyembah duplikat tuhan yang diciptakan sendiri. Begitu PK membongkar teki cara manusia beragun di bumi. (*)

Persoalan identitas budaya serasa tak ada habisnya.

Perdebatan mengenai identitas asli dan palsu terus berkekelindan. Parahnya, di tengah rituhnya pencakupan tentang gejala identitas, politik dan agama selalu menjadi titik singgung paling manis. Kali ini, mari meraba lewat pergulan narasi film, dengan mengambil beberapa frame terkait konstruksi identitas tersebut. Atribut sebagai representasi identitas yang secara tidak langsung mendefinisikan diri seseorang, juga komunitas asalnya.

PK (nama tokoh yang dibintangi Aamir Khan dalam Film PK (2014)) melakukan penelitian tentang kehidupan manusia di Bumi. Aliah, menjalankan penelitiannya, ia malah berurusan dengan remot kontrol yang dicuri manusia bumi. Remot kontrol satu-satunya yang dapat membawanya pulang ke tempatnya, planet "Interval". Di sinilah perjalanan PK di bumi bermula. Mencari yang hilang untuk pulang. Kehadiran PK di muka bumi kemudian mempro-

blematikasi hal di atas. PK dengan sangat yakin bahwa apa yang dipahami manusia di bumi, yang telah dikalahkan oleh para manajer Tuhan (PK menyorot sebagian permuka agama) adalah salahsambung. Bagi PK identitas budaya bukanlah pemberian, tetapi konstruksi sosial, yang kemudian dipatenkan oleh para manajer tersebut. Tidak ada orang memiliki tanda khusus di tubuhnya untuk beragama ini atau itu. Tidak ada pakaian khusus diberikan Tuhan dalam mengukur kebaikan dan kejahatan seseorang. Sehingga salahsambung dalam berhubungan dengan Tuhan sedang terjadi. Para manajer agama sedang menciptakan tuhannya palsu yang hanya sibuk membangun simbol-simbol kemewahan tempat ibadah, sedangkan Tuhan yang menciptakan manusia dan semesta alam malah dipupakan dengan semakin banyaknya manusia berkebubung dalam kemiskinan.

PK kemudian melaporkan masalahnya kepada polisi. "Remot kontrolku dicuri orang Pak? Lapornya. "Dicuri di mana?" "Di kota Man-

dawa", jawab PK. "Lalu, kenapa kamu mencurinya di kota Delhi? Di kota ini terdapat dua juta orang... polisi ini manusia bukan Tuhan yang tahu sepalanya." "Gimana pak polisi."

Kata Tuhan itulah membawa PK mencari Tuhan. Setiap orang akan ditanyainya, "Apakah kamu melihat remot kontrolku?" Setiap orang yang ditemuinya menyatakan hal sama, jawabnya, hanya Tuhan bisa menolongmu. PK pun panik, bingung. Manusia di bumi mengenal penciptanya yang sama sekali tidak dikenal di dunianya. Ia pun mencari cara dan berusaha memahami sesuatu bernama Tuhan.

Pada sekuen berikutnya, menit 52, ia memulai pencariannya. Mencari Tuhan. Satu-satunya kekuatannya yang mampu menolong dan mengetahui keberadaan remot kontrolnya. PK menjalankan ritual agara pertama, tetapi tidak ada sama sekali jawaban didapatkannya. Begitu seterusnya, hingga semesta agama di India dikuninya. Sebab, ia yakin salah satunya ada yang asli. Dalam pencariannya B-